

Эволюция царской погребальной обрядности в Древнем Египте

Ботанцов Иоанн Владимирович, доцент

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина)

Ботанцов Данила Владимирович, аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

Авторами прослеживается развитие царской погребальной обрядности Древнего Египта от I династии и до эпохи Нового царства. Проводится обзор наиболее показательных погребальных сооружений фараонов каждого рассматриваемого периода. Обосновывается зависимость конструктивных особенностей гробниц от эволюции танатологических концепций и представлений о загробном мире. Впервые проводится подробный анализ разграбления царских усыпальниц.

Ключевые слова: Древний Египет, пирамида, мастаба, гробница, Джосер, Хуфу, Снофру, Имхотеп, Камера царя, Разгрузочные камеры, Большая галерея, Вентиляционные каналы, дверки Гантенбринка.

The evolution of Royal funerary rites in Ancient Egypt

The authors trace the development of the Royal funeral rites of Ancient Egypt from the first dynasty to the era of the New Kingdom. An overview of the most significant funerary structures of the pharaohs of each period is given. The author substantiates the dependence of the design features of tombs on the evolution of thanatological concepts and ideas about the afterlife. For the first time, a detailed analysis of the looting of Royal tombs is carried out.

Keywords: Ancient Egypt, pyramid, mastaba, tomb, Djoser, Khufu, Cheops, Sneferu, Imhotep, king's Chamber, weight relieving chambers, Grand gallery, air shafts, Gantenbrink's Door.

Обряды и ритуалы, связанные с погребением своих соплеменников, начали складываться в человеческом обществе задолго до возникновения первых цивилизаций. Кроме того, в эпоху, когда всё «земное» существование человека регламентировалось религиозными нормами, отправление культа умерших представляло собой одну из наиболее важных сторон общественной жизни.

Погребальный обряд является одним из центральных элементов любой культуры. Через него находит свое отражение весь спектр переживаний и стремлений общества. Смерть всегда была важной частью культуры, хранилищем ценностей человечества, тем критерием, которым можно измерить сущность отношений человечества к самому себе [7]. Таким образом, именно погребальная обрядность любой ранней цивилизации не только отражает менталитет данного народа, но и выступает определённым индикатором его экономического, политического и социального развития. Через мегалитические гробницы древних мы не только получаем представление о видении ими загробной жизни, но и узнаём об их инженерных возможностях и математических познаниях.

В настоящем исследовании мы хотели бы проследить эволюцию погребальной обрядности царей Древнего Египта с I династии (ок. 3000 г. до н.э.) до Нового царства (ок. 1000 г. до н.э.). Наибольший интерес для исследования будут представлять захоронения правителей первых пяти династий, когда заупокойный культ Древнего Египта достигал своего

апогея, а искусство погребальной архитектуры последовательно прошло несколько ключевых этапов развития.

Погребальный ритуал, как социокультурный феномен представляет собой обряд перехода, то есть комплекс действий, совершаемых при перемене человеком его социального или иного статуса. В качестве ритуала перехода погребальный культ сопровождает переход человека из витального локуса в локус смерти. Смена локуса прослеживается в пространственной части погребальной обрядности. Так, в египетской, как и во многих других древних культурах, первые гробницы создаются по образу жилищ. Гробницы фараонов раннего царства представляют собой сооружения, состоящие из нескольких помещений, соединённых между собой, по аналогии с прижизненной резиденцией правителя. Это так называемые ранние мастабы, включавшие в себя подземную часть, в которой находилась погребальная камера и несколько прилегающих комнат, которые фараон мог использовать после смерти в качестве жилища. Сверху их закрывал дощатый настил, на котором располагалась надземная часть, облицованная кирпичом-сырцом. В настоящее время видимая часть ранних мастаб практически нигде не сохранилась [6, с. 237-245].

Наиболее хорошо сохранившимся образцом царской усыпальницы Раннего царства до настоящего времени является открытая в 1956 г. в Саккаре гробница царицы Хер-Нейт (I династия, XXX век до н.э.). Подземная часть гробницы вырублена в известняковом массиве и представляет собой два помещения,

расположенных одно над другим, с лестницей вдоль северной стены. В нижнем из них пол был покрыт деревом, а стены облицованы кирпичом; здесь некогда стоял деревянный саркофаг, части которого вместе с костями скелета царицы и предметами погребального инвентаря были найдены археологами. Основу перекрытия погребальной камеры составляли бревна; их концы были укреплены в кирпичной облицовке стен. Поверх бревен лежали каменные плиты. Каменная притолока в южной части камеры была украшена рельефными фигурами львов – стражей гробницы. Верхнее помещение, видимо, служило кладовой для части предметов заупокойного ритуала, точнее определить назначение этой комнаты трудно, так как гробница еще в древности пострадала от пожара и вещи внутри нее сохранились далеко не полностью. После погребения над всей подземной частью гробницы был насыпан прямоугольный холм из мелких камней. Он был облицован кирпичом, а затем над ним было построено прямоугольное большое (45×22 м) кирпичное сооружение, разделенное внутри на ряд изолированных помещений. Стены его в целях лучшей устойчивости шли под небольшим углом так, что в целом получалось очертание усеченной пирамиды [4].

Гробница Хор-Аха, второго фараона объединенного Египта (I династия, XXXI век до н.э.) состоит из подземной усыпальницы, которая состоит из большой прямоугольной ямы, высеченной в слежавшемся гравии и в скале, и разделена перекрестными стенами на пять обособленных помещений. Эти подземные помещения были сверху перекрыты деревянной крышей, а выше, уже на уровне почвы, было возведено большое прямоугольное надземное помещение из кирпича, полое изнутри и разделённое на двадцать семь кладовых или хранилищ для дополнительных погребальных принадлежностей [4].

В период I династии одной из частей погребального культа были человеческие жертвоприношения.

Об этом свидетельствует то, как сотни слуг были похоронены с каждым из фараонов вместе с жертвенными животными. Например, в гробнице фараона Джера было обнаружены останки 338 людей и животных, забитых намертво как скот на бойне. Они должны были помогать их фараону и после смерти в загробном царстве. По неизвестным причинам, практика человеческих жертвоприношений закончилась с падением династии. Много позднее, на смену ей пришло изготовление ушебти – символических статуэток слуг и помощников погребенного. В то же время, отголоски каннибализма сохраняются и с появлением «Текстов пирамид» в период V династии и позже. Так, погребальный гимн на стенах пирамиды Униса (XXIV век до н.э.) говорит о том, что его Ба, возносясь, варит людей в котлах и ест их, поглощая их Ахи [1, с. 61-73].

На протяжении первой династии прослеживается тенденция увеличения количества комнат в гробнице, ко времени II династии они постепенно превращаются в подземные лабиринты с небольшим надземным сооружением. Также происходит постепенное углубление залегания подземных камер. В ряде гробниц были сооружены шахты-колодцы глубиной более 10 метров, которые выкапывались сверху, закрывались потолком и получалось огромное по объему помещение.

Примером такой гробницы может служить предполагаемая усыпальница Хотепсехемуи, первого фараона II династии (XXIX век до н.э.). Лабиринты его гробницы состоят из основной Центральной Галереи, проходящей в нескольких метрах от пирамиды Униса (V династия) в Саккаре (см. рис. 1), параллельно ее восточной грани и включают множество перпендикулярных основной Галерее ответвлений, в свою очередь имеющих вторичные ответвления и т. д. На юго-востоке пирамиды Униса имеются две ямы – результат обрушения потолка Центральной Галереи. Глубина лабиринта гробницы Хотепсехемуи составляет около 4 м.

Рис. 1. Гробница Хотепсехемуи [4]

Гробница Нинечера (XXVIII век до н.э.) находится неподалеку от захоронения Униса в Саккаре и имеет размеры 94 x 106 метров. Входной скат опускается на 25 метров под землю и упирается в три галереи, разветвленные на восток, запад и юг и проходящие вдоль лабиринта дверных проемов, вестибюлей и коридоров. Ученые Германского Института Археологии (ГИА) провели здесь тщательные раскопки, выяснив, что гробница Нинечера имеет множество общих архитектурных черт с вышеописанной нами предполагаемой усыпальницей Хотепсехемуи (гробница "В").

К периоду III династии развитие инженерной мысли и религиозно-политической значимости фараона обусловили необходимость строительства для него более монументального надгробного сооружения. Возможно, к этому времени фараоны обратили внимание на то, что ранние мастабы их предшественников начинают приходить в упадок; неслучайно пирамида Униса стоит практически над лабиринтом Хотепсехемуи, гробница которого, видимо, была уже не видна. К этому времени фигура фараона начинает обожествляться после смерти и оформляется религиозное представление о вознесении одной из душ фараона в небо к богам, в то время как до этого господствовало представление что после смерти фараон, как и другие люди, живёт в своей гробнице [1, с. 184]. Не случайно египетское наименование мастабы,

pr dt - переводится как «дом вечности».

Возможно, беспрецедентная для этого времени высота и устремленная вверх ступенчатая форма постройки могли способствовать более успешному восхождению фараона в царство богов. Так, зарождается идея сужающейся к верху пирамиды, уменьшение

периметра каждого последующего сегмента которой обуславливало устойчивость конструкции. С этого же периода появляются заупокойные храмовые комплексы при пирамиде, где после смерти фараона ему поклонялись как богу.

Всё это вызывает дальнейший эволюционный скачок в развитии царских усыпальниц. Так, новый этап начался со строительства для Джосера (III династия, XXVII век до н.э.) первой египетской пирамиды. Разработка её проекта и руководство строительными работами приписывается царскому зодчему Имхотепу.

Усыпальница Джосера является родоначальницей такого типа гробниц, как ступенчатые пирамиды. Они сохранили от своих предшественниц вырубленный в скальном основании углубленный лабиринт, включающий погребальные камеры фараона и его окружения, кладовые и другие помещения (см. рис. 2). При этом сама пирамида не содержит внутренних помещений и является исключительно надгробным монументом. Ступенчатые пирамиды строятся уже не из кирпича, а из известняковых блоков, что было вызвано необходимостью создания более прочной конструкции. Наиболее крупные блоки точно подгонялись друг к другу и укладывались снаружи, по периметру каждой «ступени», образуя прочный кожух, а внутренняя часть наполнялась щебнем, обломками, камнями и необработанными блоками. Их укладывали беспорядочно, что позволяло экономить время и трудозатраты рабочих. При этом, прочность и качество исполнения «корпуса» постройки обеспечивали ее устойчивость. После заполнения «ступени» строительным материалом, ее верхняя поверхность выравнивалась и на ней сооружалась следующая, меньшая по размеру, ступень.

Рис. 2. Схема помещений усыпальницы Джосера

Пирамида Джосера имеет наибольший среди других лабиринт и самую большую шахту, глубиной 30 метров, обусловленную ранее существовавшей традицией. Размер шахты – примерно 10 x 12 метров. С разных сторон и на разных уровнях в шахту выходят десятки различных тоннелей. На дне шахты расположена структура из черных гранитных шпал, занимающая практически всю площадь основания шахты. Эта структура считается внешним саркофагом Джосера. Но расположена она не на самом дне шахты, а на слое битых известняковых блоков с орнаментом в виде звезд.

Стены и потолок тоннелей покрыты барельефами с растительным орнаментом и сценами из жизни Джосера, а также голубенькой глазурованной плиткой. Встречаются также блоки, испещренные звездами – иероглифом, обозначающим загробный мир.

Постепенно лабиринты под пирамидами уменьшаются. Вероятно, это связано с изменением представлений о послесмертной бытийности фараона. Ведь если его основная часть души, Ба, не остается в гробнице, то куда большее значение имеет обеспечение ее успешного вознесения, нежели обилие помещений в усыпальнице. Так, у фараонов Сехемхета и Хабы (см. рис. 3) гробницы включают всего по несколько камер. Они расположены под пирамидами, но никак не соприкасаются с ней, входы, как и ранее, находятся в стороне. Также в этот период исчезают росписи на стенах и элементы декора в пирамиде, поскольку она уже не ассоциируется с домом фараона. Это сугубо утилитарная камера, призванная обеспечить сохранность тела царя. А его душа отправиться жить с богами.

Рис. 3. Схема пирамиды Хаба

Последней ступенчатой пирамидой является так называемая Мейдумская пирамида, скорее всего построенная для фараона Хуни. Она является первой пирамидой, имеющей вход на одной из граней. С этого момента фараоны перемещают погребальную камеру и сопутствующие ей помещения внутрь самой пирамиды. Скорее всего, это было связано с возможностью строительства более монументальных камер на земле, нежели при подземном строительстве, что также позволяло снизить трудозатраты, используя для сооружения камер пирамиду, а не выдалбливая отдельные помещения в скале.

При этом сохраняется традиция сооружения нисходящего прохода, который ведет вглубь гробницы.

Погребение продолжает ассоциироваться с подземельем, поэтому данный элемент остается неизменным на протяжении и последующих этапов развития пирамид. Вместе с тем, будучи перенесенным внутрь постройки, коридор становится ровным, опускающимся под одинаковым углом, а его начало поднимается над уровнем земли. Это обусловлено тем, что финальная точка нисходящего прохода – погребальная камера – должна была оказаться на уровне основания пирамиды: ведь она сооружалась из огромных блоков, зачастую гранитных, способных выдержать вес пирамиды, и поднимать их выше было непосильной задачей для строителей.

Пирамиды, обладающие внутренними помещениями, продолжают строиться по уже известной нам технологии. Сначала строилась внешняя оболочка, а также погребальные камеры, нисходящий и другие вспомогательные проходы. Эти элементы изготавливались из массивных блоков, плотно пригнанных друг к другу с идеальной точностью. Для распределения веса, потолки камер делались двускатными, из нескольких гигантских плит, сложенных «домиком», или с использованием ступенчатого свода. Начиная с Мейдумской пирамиды появляются также ложные своды – разгрузочные камеры над потолком, позволяющие оставить его плоским без угрозы обрушения (см. рис. 4).

После сооружения данных ключевых элементов, остальное пространство пирамиды засыпалось обломками, щебнем и необработанными блоками. В тех местах пирамид, где внутренние проходы повреждены, отчетливо видно, что их кладка безупречна только снаружи. Между блоками и щебнем, находящимися внутри, огромные пустоты, они не просто не подогнаны друг к другу, а беспорядочно свалены внутрь. Такая технология позволяла значительно экономить на времени строительства и на количестве материалов, но требовала высочайшего качества исполнения наружного «корпуса» пирамиды, который должен был выдерживать давление внутренних блоков. Это вызывало необходимость точнейшего расчета угла наклона и длин граней пирамиды. Мейдумскую пирамиду можно считать переходным сооружением, сочетающим в себе характеристики и форму предыдущих гробниц, но и вносящим принципиально новые элементы и технологии строительства, которые будут унаследованы и развиты при строительстве последующих пирамид.

Стремление сделать пирамиду выше своего предшественника заставляет фараонов уменьшать ширину ступеней, увеличивая их высоту, что делало пирамиды менее устойчивыми. В отличие от предыдущих фараонов, Хуни делает толщину внешнего слоя пирамиды больше, а блоки, из которых он строится, массивнее. Это позволило сделать высоту каждой ступени в отдельности и всего сооружения в целом больше и обеспечило его лучшую сохранность.

Рис. 4. Схема Мейдумской пирамиды

Основатель четвертой династии фараон Снофру (XXVII – XXVI века до н.э.) является создателем первой гладкой пирамиды. Гладкие ранние пирамиды сохраняют традиции нисходящего прохода и строительства камер внутри самой постройки. Они, так же как и все предыдущие типы гробниц, не содержат текстов, росписей и каких-либо элементов декора внутри. Вместе с тем, эти пирамиды больше по размеру, и их грани не образуют ступеней. Строго говоря, ступени есть, но они совсем небольшие и по высоте равны ширине, что делает их незаметными на расстоянии.

Постройка такого типа является финальной стадией эволюции ступеней, ширина которых уменьшалась для того, чтобы позволить сделать пирамиду выше. Но отсутствие широких площадок на ступенях делало строительство вышестоящей части пирамиды затруднительным. Поэтому вокруг строящегося кожуа сооружают наклонный пандус, образующий спираль вокруг пирамиды и позволяющий поднимать блоки выше [12]. При этом, вопреки распространенному заблуждению, блоки не были огромными, это был все тот же щебень и обломки, которыми заполняли внутреннее пространство постройки. А большие блоки шли только на строительство самого пандуса, который тем самым дополнительно укреплял корпус пирамиды снаружи, и на строительство облицовки.

Скорее всего, Снофру решил испытать новую технологию на уже построенной пирамиде своего отца, сделав Мейдумскую пирамиду гладкой. В настоящее время эта облицовка, как и большая часть самой пирамиды, разрушена. Но Снофру тем самым, возвеличивая своего предшественника – с одной стороны, отработал новые методы строительства – с другой. Он учел допущенные ошибки, и следующая его постройка – Ломаная пирамида – стоит до сих пор без

повреждений. При этом она тоже была экспериментальной. Скорее всего, заданный изначально угол наклона был слишком крутым, что на большой высоте не позволяло поднимать блоки по пандусу. Возможно, вес настолько высокой пирамиды, как планировалось изначально, при крутом угле наклона сломал бы внешнюю оболочку и разрушил строение. Есть предположение, что во время строительства этой пирамиды уже обвалилась часть надстроенной им облицовки в Мейдуме, что заставило изменить планы строительства. В итоге угол граней был уменьшен, и этот новый, оптимальный угол, стал эталоном для дальнейшего строительства пирамид.

В Ломаной пирамиде появилось еще одно новшество: Снофру впервые поднял погребальные камеры выше уровня земли. Скорее всего, для их сооружения был сконструирован отдельный наклонный пандус или даже холм из щебня, внутри которого располагалась яма, в которую и опускали блоки, а потом, засыпав камеру песком, укладывали поверх песка блоки друг на друга со смещением, создавая, таким образом, ступенчатый свод. Такая форма потолка распределяла нагрузку и позволила сделать погребальные камеры больше. Снофру сделал в пирамиде два погребальных комплекса, с разными входами, экспериментируя с различными вариантами расположения камер.

Естественно, готовое сооружение такого масштаба пустовать не могло, и Снофру, построив для себя новую, так называемую Розовую пирамиду (см. рис. 5), вероятно похоронил в камерах Ломаной пирамиды кого-то из своих родственников. Об этом говорят запечатанные пробки в коридорах пирамиды и наличие заупокойного храма рядом с ней, в котором, несмотря на наличие имени Снофру, как строителя пирамиды (по которому ее принадлежность и идентифицирована), совершали поминание также и упокоенных в ней вельмож.

Рис. 5. Схема Розовой пирамиды

Строительство защитных пробок также является технологической новинкой Снофру. Вероятно, ко времени его правления гробницы первых фараонов начинают подвергаться разграблению, что вынудило его наряду с новыми технологиями строительства разрабатывать также и новые методы защиты. В потолках коридоров делались выступы, под ними устанавливали, вероятнее всего, деревянные подпорки, и сверху в эти ниши опускались блоки. Пока шло строительство пирамиды, блок держался над потолком прохода на подпорках. После того, как тело фараона проносили внутрь, подпорки подрубались и блок падал, перегораживая проход. Возможно, после этого он также маскировался под тупиковый ход. Помимо пробок, в своей (Розовой) пирамиде Снофру использовал и другие хитрости. Его захоронение, возможно, было спрятано под полом камеры, о чём свидетельствует то, что еще в древности пол был разобран и блоки, составлявшие его (а также, вероятно, саркофаг и другие предметы) длительное время выносили из пирамиды. Следы процесса разграбления видны благодаря кустарно выполненному расширению основного прохода до роста человека и так же грубо выбитой яме в полу перед нисходящим проходом для того, чтобы человек, стоя в ней в полный рост, мог изымать блоки и ценности изнутри и крепить их к тросам, с помощью которых другие люди вытягивали содержимое пирамиды на поверхность.

Высказываются версии о наличии также других, не обнаруженных по сей день, замаскированных помещений. Существование таких камер теоретически возможно, поскольку традиция строительства лабиринтов в эпоху Снофру еще не в полной мере изжила себя и количество камер вполне могло быть больше, чем в поздних пирамидах.

Исходя из предпринимаемых царскими зодчими мер (запирающие пробки в пирамиде Снофру, замаскированные входы в пирамиды и др.), к IV династии опасность разграбления царских усыпальниц являлась уже очевидным для фараона фактом. В этой связи интересно, что в саркофаге фараона Джосера был найден лишь небольшой кусок мумифицированной ноги, однако никаких следов самого тела обнаружено не было; вообще, во всех разграбленных в древности гробницах мумии не были найдены. Также у большинства каменных и монументальных саркофагов пирамид III-VI династий крышки либо отсутствуют, либо разбиты. Указанные обстоятельства

позволяют нам восстановить в общих чертах принципы и установки, которыми руководствовались в своём ремесле древние расхитители египетских пирамид.

Так, очевидно, что разорение гробниц не ограничивалось лишь простым выносом ценностей, которые хранились в усыпальницах. Грабители грубо вскрывали царские саркофаги, зачастую отбивая от них крупные куски камня, после чего буквально распиливали мумии фараонов на части, причём прямо в саркофагах – видимо, в целях более удобной их транспортировки в безопасное место. Далее тела разрезались на мелкие кусочки в поисках драгоценностей и различных оберегов, которые бальзамировщики вкладывали в слои бинтов в процессе мумификации. Также не исключено, что впоследствии мумифицированные останки могли продаваться на чёрном рынке для использования в каких-либо магических практиках, либо изготовления лекарственных средств – по аналогии с тем, как использовали мумии средневековые алхимики.

Подобным сценарием можно объяснить обнаружение пятки Джосера в саркофаге, при отсутствии в нём самой мумии: вероятно, действовавшие при свете факелов и явно впопыхах расхитители попросту не заметили, что после расчленения мумии фараона небольшой кусок выпал и остался лежать в саркофаге.

Расхитители, судя по всему, вообще выносили из гробниц всё, что могли унести – вплоть до каменных крышек саркофагов, которые могли покрываться драгоценными металлами либо инкрустироваться камнями.

Так, например, саркофаг пирамиды Хуфу (в греческом прочтении – Хеопса) в настоящее время сильно повреждён, а его крышка отсутствует. Не исключено, что крышки саркофагов в целях защиты и сохранности мумий пригонялись очень плотно, поэтому на ряде саркофагов можно наблюдать однотипные повреждения боковых поверхностей. Данные следы могут свидетельствовать об их вскрытии посредством каких-либо ломов или иных приспособлений, после чего крышки, судя по всему, разбивались прямо о саркофаг на части и также выносились из пирамид.

Отметим, что разорение гробницы означало для фараона не просто осквернение места его упокоения. Согласно верованиям древних египтян, фараон не

смог бы вести загробную жизнь, если его тело не сохранилось [1, с. 169]. Кроме того, утварь и пища, которой снабжали покойного, также должна была оставаться нетронутой, поскольку была необходима фараону после смерти.

Анализируя обстоятельства проникновения так называемых «грабителей» в пирамиды, представляется возможным сделать некоторые выводы. В первую очередь, очевидно, что подобные действия не могли проходить без ведома местных чиновников высшего уровня, поскольку пробой многометровых тоннелей в известняке подразумевал проведение масштабных инженерных работ с привлечением большого количества рабочей силы, в условиях, когда каждая царская усыпальница находилась на виду.

Кроме того, характер подобных обходных тоннелей (например, так называемый «ход Аль-Мамуна» в пирамиде Хуфу) однозначно указывает на высокую степень осведомлённости руководителей работ о расположении внутренних помещений и устройстве усыпальниц в целом. Так, ход, грубо пробитый напрямую через известняковую породу Великой пирамиды, с невероятной точностью по всем трём измерениям выходит к началу Большой Галереи; при этом «грабители» не знали, где находился замурованный Истинный вход, но имели совершенно чёткое представление об устройстве внутренних коридоров.

Инициаторами разграбления пирамид не могли быть сами фараоны или члены царской фамилии. Это было бы немислимым святотатством по отношению к их божественному предку как с точки зрения их религиозных представлений, так и из соображений создания недопустимого прецедента для последующих поколений: ведь каждый из фараонов, в свою очередь, надеялся, что его гробница никогда не будет никем потревожена. Кроме того, ценности, которые можно было обнаружить в царских усыпальницах, хоть и являли собой несомненные богатства, явно не могли идти в сравнение с сокровищами царской казны, которая являлась неотъемлемой собственностью фараона.

С учётом изложенного, можно сделать однозначный вывод о том, что «заказчиками» работ по проникновению в пирамиды и их дальнейшему разграблению выступали высокопоставленные чиновники, обладавшие практически неограниченной властью на уровне какого-то небольшого региона, прибегавшие к услугам жрецов и архитекторов «среднего звена», которые не владели всеми секретами пирамидального строительства, но всё же были достаточно осведомлены о внутреннем устройстве царских гробниц.

Вероятно, что перед началом работ над Великой пирамидой царские инженеры, а возможно, и сам фараон, лично посетили возведённые его предшественниками гробницы. Открывшаяся им картина полного разорения царских усыпальниц – вплоть до вскрытого пола и расширенного коридора в пирамиде Снофру – заставила Хуфу искать новые способы защиты для своей пирамиды. Если захоронения I-III

династий проектировались без каких-либо конструктивных особенностей, направленных на противодействие потенциальным грабителям, то в пирамидах Снофру исследователи впервые столкнулись с попытками предотвратить проникновение кого-либо в царскую усыпальницу после захоронения в неё мумии фараона.

Однако же пирамида Хуфу, сына Снофру, в данном качестве представляет собой явление воистину уникальное. В первую очередь, вход в Великую пирамиду, как и у пирамиды Снофру, был надёжно замурован под облицовкой – причём настолько умело, что обнаружить его удалось лишь после землетрясения в 1162 году [9].

Строительство пирамиды Хуфу (см. рис. 6) было заложено на огромном скальном плато, в котором, вероятно, был предварительно выбит глубокий нисходящий проход. Он уходит вглубь скалы на несколько десятков метров и заканчивается грубой камерой прямоугольной формы с незаконченным колдцем и отходящим в сторону тупиковым туннелем. Данная конструкция, вероятно, является отголоском многокилометровых коридоров, расположенных под пирамидой Джосера. Однако очевидно, что ещё на раннем этапе строительства пирамиды архитекторы решили отказаться от захоронения фараона под уровнем земли.

Пирамида фараона Хуфу является самой большой из всех египетских пирамид и наиболее уникальной по строению. В ней использовано наибольшее число технических новинок и уникальных элементов, некоторые из которых не изучены и даже не открыты до сих пор.

Во-первых, пирамида Хуфу является единственной, в которой была реализована уникальная наклонная галерея, позволившая древним рабочим поднять на большую высоту (до трети высоты всей пирамиды) огромные гранитные блоки, и соорудить целый ряд погребальных камер на разных ее уровнях (а не на уровне поверхности земли или чуть выше, как практиковалось ранее). Существует теория, согласно которой Большая галерея служила в период строительства тем самым пандусом, по которому с помощью противовесов на другой стороне поднимали гранитные блоки для Камеры царя. Аналогичная конструкция использовалась в пирамиде сына Хуфу Джедефра (XXVI век до н. э.), строительство которой осуществлялось на плато Абу Раваш. Наклонная каменная галерея заканчивается шахтой, опускающейся до уровня земли. Благодаря тому, что пирамида Джедефра практически полностью разрушена, элементы ее внутренней конструкции предстают более отчетливо. По-видимому, при строительстве пирамиды Хуфу имела место аналогичная шахта, в которую опускались противовесы, вытягивавшие блоки по Восходящему проходу и Большой галерее. В ней сохранились различные отверстия, которые могли использоваться для помещения в них бревен в качестве фиксаторов, чтобы блок не уходил вниз, пока рабочие

перемещали противовесы и привязывали их к блокам: ведь подъем на такую высоту каждого блока проходил в несколько этапов.

Скорее всего, Камера царицы была первоначальным замыслом фараона: ведь по относительной высоте она повторяет достижения Снофру. А после того, как зодчие Хуфу предложили ему проект конструкции, позволяющей еще сильнее возвысить его погребальную камеру, он изменил планы, оставив Камеру царицы в качестве вспомогательного помещения гробницы.

Следует отметить, что вопреки распространенному суждению о невероятной точности укладки блоков Великой пирамиды, равно как об их огромной

массе и технологической сложности в обработке, это относится лишь к небольшой части блоков пирамиды Хуфу. Дело в том, что изготовление, транспортировка и укладка гранитных блоков, ставших основой Большой галереи и Камеры царя, действительно, представляли собой сложнейшую инженерную задачу для середины третьего тысячелетия до нашей эры. Вместе с тем, количество данных блоков относительно общего объема пирамиды крайне невелико, а большая часть пирамиды Хуфу представляет собой нагромождение блоков из грубо обработанного песчаника, уложенных друг на друга со значительными зазорами – в отдельных местах до метра, и более.

Рис. 6. Схема пирамиды Хуфу

Очевидно, что на протяжении тысячелетий существования и непрерывной практики крайне сложная и запутанная система египетского политеизма претерпевала существенные изменения, в том числе и в аспектах, касающихся послесмертного существования фараона. Так, с доисторических времен сложилось уникальное в мировой культуре представление

о душе человека, Ка, – как о «двойнике» покойного, живущем в его гробнице. Поэтому первые мастабы строились по типу человеческого жилища. Именно Ка питалась подношениями и использовала погребальную утварь. По представлениям египтян, боги имели несколько Ка, что позволяло им представлять в нескольких местах и в разных обликах одновременно [1, с. 376].

Вторая душа, концепция которой возникла еще до появления пирамид, – это Ба – . Наличие детерминатива в виде звезды в этом слове подтверждает, что первоначально египтяне представляли Дуат находящимся на ночном небе. Не случайно, в эпоху первых династий звезды считались душами умерших, а души

фараонов и богов представлялись целыми созвездиями. Ещё одной составляющей человека в этот период считалась Шуит – эфирное тело, тень, призрак человека [6, с. 231-237].

Позднее складывается представление о том, что Ба присутствует при посмертном суде Осириса, который происходит над Иб – – сердцем, которое являлось частью человеческой сущности, вмещающей совесть и поступки человека. После этого Ба отправлялась в путешествие по Дуату на Солнечной ладье Ра, а днем, когда Ра – Солнце – поднимался над горизонтом, Ба могла посетить свою гробницу, статуи или иные места, связанные с умершим. Именно развитие представлений о Ба, как возносящейся к богам сущности, послужило, на наш взгляд, одним из факторов, обусловивших переход к пирамидальной гробнице, когда фараоны начинают обожествляться.

Еще со времен Третьей династии в египетском заупокойном строительстве появляется понятие ложной двери. Это было нишеподобное углубление или просто нарисованное изображение дверного проема. Египтяне придавали изображениям и надписям огромное значение: даже погребальная утварь могла быть просто нарисована или описана в тексте. Это мешало покойному получить ее после смерти. Египтяне верили, что в каждом таком изображении или

тексте содержалась ментальная сущность – Ах , с которой Ка умершего могла взаимодействовать. Соответственно, нарисованная дверь позволяла Ка пользоваться ею как настоящей, но для потенциальных грабителей она представлялась обычной стеной. Люди также обладали Ахом, который считался ментальным телом человека, отвечающим за его мысли. Именно поглощение Аха вместе с физическим телом во время ритуального каннибализма передавало сущность поглощаемого объекта. Эти представления берут начало из первобытных анимистических верований, когда человек съедал ритуальное животное, желая обрести его силу или ловкость. По тем же причинам мог быть съеден побежденный враг [1, с. 61-73].

В период строительства пирамид Ах становится основной сущностью фараона: теперь для него главное – это не условия проживания его Ка в гробнице, а успех путешествия Ба и Аха в царство богов. В правление Хуфу возникает представление о том, что именно Ах является основным носителем сознания фараона, в то время как Ка – это только его «двойник». Ах после смерти должен воссоединиться с Ра в Дуате и путешествовать с ним на Солнечной ладье. Причем Хуфу уже не согласен быть рядовым пассажиром ладьи солнечного бога – он хочет плыть с ним практически на равных, в собственной ладье. Поэтому, с этого времени появляется традиция закапывать рядом с пирамидой деревянный корабль – «Солнечную ладью» для посмертного путешествия фараона¹.

Ещё одним нововведением Хуфу в погребальном культе являются так называемые «вентиляционные» каналы, шириной 20 – 25 см., пронизывающие всю его пирамиду, два из которых, начинаясь в Камере царя, имеют выходы на поверхность, а другие два, идущие из Камеры царицы, – заканчиваются «Дверками Гантенбринка». В настоящее время название «вентиляционные» употребляется исключительно исторически, поскольку возможность их функционирования в данном качестве давно опровергнута. Вместе с тем, данные шахты представляют собой сложнейшие конструкции и являются воплощением крайне интересной религиозной идеи, очевидно, получившей распространение в эпоху правления Хуфу.

Анализируя характер и расположение «вентиляционных шахт» Великой пирамиды, можно сделать ряд обоснованных предположений как об их назначении, так и об этапах их закладки. Так, очевидно, что

¹ Следует отметить, что концепция души в Египте продолжала развиваться, и к следующей династии человек представлялся египтянам состоящим из уже 9 сущностей: Хат – , бесплотное вместилище душ (Ка, а, возможно, Ба и Ах), приходившее на смену физическому телу

идея проведения двух шахт от Камеры царицы возникла, по крайней мере, не позднее, чем были завершены работы над укладкой её гранитных блоков, а значит, их задача была обусловлена статусом этой камеры как места последнего упокоения фараона. Поэтому, первоначально они должны были выходить наружу, как и шахты, идущие из Камеры царя. Скорее всего, данная конструкция была призвана помочь обеим душам фараона как можно легче вознестись на небо. Возможно, один из каналов предназначался для Ба, а другой для Аха. Вход в шахты из погребальной камеры был перекрыт, но, скорее всего, на стенах первоначально располагались какие-то символы, позволяющие душам воспринять их как ложные двери и пролететь сквозь камень. Возможно, такие же символы или даже изображение ложной двери на полу погребальной камеры Снофру позволили грабителям догадаться, что под ним что-то есть и разграбить пирамиду. Полы в других камерах Розовой пирамиды также вскрыты.

Когда пирамида Хуфу возвысилась ещё на несколько десятков метров и уже Камера царя стала предназначаться для размещения в ней саркофага, возник вопрос о дальнейшей судьбе шахт Камеры царицы. Вероятно, фараон или его зодчие решили не отказываться от окончания их строительства и найти им новое применение. Так, шахты из новой погребальной камеры были сделаны сквозными, а старые, из Камеры царицы, было решено завершить дополнительными помещениями. «Вентиляционные шахты» стали единственными проходами в египетских гробницах, сквозь которые человек не мог бы пройти, а значит, они позволяли душам путешествовать по ним, но не оставляли такой возможности грабителям. Таким образом, они стали самой надежной защитой от воров, по сравнению с пробками и всеми другими ухищрениями фараонов. Спрятать свою мумию за шахтой фараон не мог (так как она, естественно, в нее бы не пролезла), но в комнатах за нарисованными дверками можно было расположить часть погребального инвентаря, статуи богов или фараона. В настоящее время содержимое этих помещений остается неизвестным, но его открытие несомненно раскроет новые особенности погребального культа при Хуфу.

Грабители, первыми побывавшие в пирамиде, обнаружили входы в шахты Камеры царя (возможно по символам на них) и пробили в этих местах стены. Особенно пострадал вход в левую шахту, который,

после смерти; Рен – , имя человека, которое, наряду с физическим телом, являлось вместилищем и гарантом существования Ка и Аха. Именно поэтому египтяне с древнейших времен изготавливали мумии, а позднее, с развитием значения Рен, исписывали стены гробниц именами усопшего. До тех пор, пока эти элементы существовали, жили и бесплотные составляющие фараона. В более позднее время, к этим сущностям добавилась также Хека – магическая сила.

очевидно, пытались расширить. Возможно, грабители исследовали шахты, предполагая за ними сокровища, с помощью крюка и других инструментов, остатки которых были обнаружены в устье шахты в XIX веке². Каналы в Камере царицы, как второстепенной, не были обнаружены до 1872 года, когда методом простукивания их открыли Уэйнман Диксон и доктор Грант [3, с. 276]. В то же время в камере царицы был пробит проход за ложной дверью, а также, как и в Камере царя, выломана часть пола. Таким образом грабители проверяли наличие за ними скрытых полостей, как и в Розовой пирамиде.

Как уже было сказано выше, вход в пирамиду Хуфу был пробит в древности и, скорее всего, через непродолжительный промежуток времени после погребения фараона. Именно тогда из неё были вынесены все ценности, включая мумию фараона и крышку саркофага. Грабители с высокой точностью пробили вход к началу Нисходящего прохода, при этом они не стали проходить через пробки на входе в Восходящий проход, а воспользовались вертикальной шахтой, идущей через Грот в Большую галерею. Данная конструкция была оставлена строителями для того, чтобы покинуть пирамиду после установки гранитных пробок. Существуют различные гипотезы о том, как была пробита данная шахта, с учётом того, что она точно соединяет нисходящий проход с Большой галереей. Представляется, что при строительстве пирамиды блоки в месте будущего прохода укладывались неплотно, что позволило в дальнейшем расширить его до проходимых размеров.

В Античности греки и римляне проникали в пирамиду Хуфу через тот же проход, который был проделан древними грабителями. На стенах Грота даже сохранились римские граффити, однако позднее проход в вертикальную шахту из Нижней камеры засыпало, и, например, Диодор Сицилийский, посетив пирамиду в I в. н.э., его уже не видел.

Со временем под песком оказался погребён и вход грабителей в саму пирамиду; только в IX в. н.э. его, вероятнее всего, расчистил халиф Аль-Маммун. С тех пор этот ход называется в его честь, и, зачастую, ошибочно ему и приписывается. В то же время Аль-Маммун оказался, по-видимому, первым, кто проделал обход мимо пробок в начале Восходящего прохода. Скорее всего, обнаружить проход вверх помогло то, что к этому времени маскирующий гранитную пробку блок выпал из-за землетрясения. Пробки на входах в погребальные камеры были к этому времени уже разрушены.

Особый интерес представляет устройство пробки на входе в Камеру царя. В так называемой Предкамере на стенах сделаны полозья, предназначенные для скольжения по ним запирающей пробки сверху вниз. По-видимому, её высота, как и высота самой

Предкамеры, в несколько раз превышала высоту прохода. В случае пробития пробки, она лишь опускалась ниже и вновь блокировала проход. Таким образом, для того, чтобы пройти в Камеру царя, необходимо было раздробить весь многометровый гранитный блок. Полозья стыковались с выемками на пробке и нужны были для того, чтобы пробка не перекашивалась при опускании.

Ещё один уникальный конструктивный элемент пирамиды Хуфу – это система так называемых разгрузочных камер над Камерой царя. На примере предшествующих пирамид мы видели, что двускатный потолок способствовал распределению веса вышележащих блоков и препятствовал обрушению внутренних помещений. При этом в широких камерах и проходах (например, Большой Галерее, или камерах Розовой пирамиды) использовалась технология ступенчатого свода; небольшие же помещения не требовали подобных мер предосторожности.

Камера царя в Великой пирамиде была спроектирована больших размеров, чем в предыдущих пирамидах. Указанное обстоятельство повлекло необходимость дополнительно укреплять её конструкцию; кроме того, погребальная камера впервые оказывается поднятой настолько высоко над землёй, что также вызвало дополнительное давление на стены камеры.

Ступенчатый свод, возведённый над Камерой царя по технологиям пирамид Снофру, составил бы около 30 метров в высоту, что сделало бы его строительство невозможным. Во-первых, технология не позволяла поднять гранитные блоки на подобную высоту, а во-вторых, полость такого размера оказалась бы сжатой боковым давлением пирамиды.

Было принято решение возвести простой двускатный свод и поднять его на 16 метров над уровнем потолка. При этом в промежутке между потолком и сводом были сооружены специальные распорки, обеспечивающие устойчивость камеры к боковому давлению. Камеры между указанными распорками и получили название разгрузочных. При этом давление на стены Камеры царя действительно очень велико: только благодаря ему удерживается треснувший к настоящему потолок (нижнее перекрытие) камеры.

Скорее всего, обнаруженные подтёки на блоках камеры также вызваны высоким давлением на них, которое обуславливает выделение из них влаги и определённых минералов. Не случайно подобное явление наблюдается только в погребальных камерах пирамид Хуфу и Снофру, то есть во всех крупных помещениях пирамид, расположенных выше уровня земли.

Дальнейший анализ структурных особенностей пирамиды будет возможен с учетом исследования камер, расположенных в обнаруженных методом

² Данные предметы долгое время считались утраченными, пока не были случайно обнаружены в запасниках Британского музея в 70-ые годы XX века.

мюонной томографии в 2016 году полостях. Эти помещения, скорее всего, выполняют именно технологические задачи и могут быть как стропилами, так и «ложным сводом» над Большой галереей. Пример первого – пирамида Микерина (над камерой), пример второго – недавно найденные разгрузочные коридоры в Розовой пирамиде над основным проходом [8]. Возможно, у пирамиды Хуфу тоже есть такие разгрузочные элементы, полости или коридоры, разумеется, над той частью проходов, которые не вырублены в массиве плато Гиза.

Следует отметить, что несмотря на все меры предосторожности, предпринимавшимися фараонами для защиты пирамид от грабителей, их внешний вид в настоящее время сильно искажен. Это связано не только с их разграблением, но и с многочисленными реставрационными работами, землетрясениями, а также преднамеренным разрушением со стороны арабов и использованием пирамид в качестве каменоломен³.

Следующая пирамида, построенная после пирамиды Хуфу, принадлежала его сыну Дждедефра. Скорее всего, она во многом повторяла технологические

особенности своей предшественницы, однако к настоящему времени практически не сохранилась (о чем мы писали выше). Следующие фараоны IV династии – Хафра (греч. Хефрен) и Менкаура (греч. Микерин) – построили свои пирамиды на плато Гиза около пирамиды Хуфу. Их можно отнести к тому же типу погребальных сооружений, но камеры в них вновь расположены под землей. Скорее всего, это было связано с неоправданной технологической сложностью строительства системы для подъема блоков, аналогичной Большой галерее. Эта технология могла быть настолько секретной, что не сохранилась после смерти Хуфу, его сына и их архитекторов. Возможно, у фараонов не было уверенности, что, несмотря на все предосторожности, камеры, поднятые столь высоко, выдержат верхнее и боковое давление, и они (не имея возможности зайти в пирамиду Хуфу и проверить ее сохранность) не хотели рисковать. Это обстоятельство делает пирамиды Снофру и Хуфу единственными, имеющими помещения внутри самой постройки.

Рис. 7. Отреставрированные мастабы на плато Гиза⁴

Рис. 8. Реконструкция на склоне пирамиды Хафра

Рис. 9. Реконструированный склон пирамиды Униса⁵

³ Зачастую сложно идентифицировать время создания или разрушения того или иного элемента пирамид, поскольку далеко не все, особенно древние реставрации зафиксированы документально. Подчас мы можем только догадываться, в какую эпоху был установлен тот или иной блок. Так, даже современные реставрации и реконструкции зачастую принимаются исследователями за сохранившиеся реальные фрагменты облицовки. Особенно это актуально для мастаб, массовая реконструкция внешнего облика которых продолжается в настоящее время (см. рис. 7 – 11). Также, поскольку пирамиды долгое время служили каменоломнями, на многих блоках остались следы инструментов разных эпох, а также следы различных технологий их раскалывания. Например, около пирамиды Хафра оставлено большое

количество обломков её гранитной облицовки, заготовленных строителями Каира под жернова, блоки фундаментов и т.д. Недоумение исследователей также порой вызывает неуместное расположение отдельных элементов и блоков, которые были перемещены ещё древними реставраторами.

⁴ На фотографии видно, что внутренняя часть мастаб наполнена песком и щебнем, в то время как внешний корпус построен из каменных блоков. Аналогичным образом строились пирамиды и другие погребальные сооружения.

⁵ На рис. 9-10 хорошо видна современная реконструкция гладкой поверхности пирамиды Униса, построенная частично из старых блоков, выровненных в наши дни. При этом на рис. 9 видно, что часть реконструированных блоков специально оставлены неровными для демонстрации факта реконструкции.

Рис. 10. Реконструированный склон пирамиды Униса

Рис. 11. Современные работы у пирамиды Джосера⁶

Что касается внешнего облика, строительство пирамид Хафра (см. рис. 12) и Менкаура выполнено по той же технологии, что и предыдущие. Усовершенствованием являлось применение гранита во внешней облицовке пирамид.

Рис. 12. Схема пирамиды Хафра

Последний фараон IV династии Шепсескаф построил почти столь же уникальную пирамиду, что и Хеопс. Его правление было очень коротким, поэтому его пирамида, 100 x 75 метров в основании, имеет всего две небольших ступени и составляет около 20 метров в высоту. Из-за этого в традиционной историографии она ошибочно именуется мастабой. В то же время, мастабой по внутреннему строению она не является и повторяет в этом отношении пирамиды предшествующих фараонов. Наружная кладка также соответствует им по своей технологии. Египетское

название пирамиды - (kbhw špss-k3-f) – имеет характерный пирамидальный детерминатив в конце, который не использовался для мастаб. И в тексте, содержащем упоминание о строительстве усыпальницы для Шепсескафа (Палермский камень), говорится именно о пирамиде. Таким образом, начинали строить это сооружение, видимо, как пирамиду, а после неожиданной смерти фараона придали ему вид вытянутого саркофага. Соответственно, характеризуя данную гробницу, правильнее,

на наш взгляд, говорить об усеченной пирамиде, нежели о мастабе, строительство которых для фараонов велось только в эпоху первых династий и к этому моменту уже не соответствовало представлениям о посмертном характере существования царя.

Гробница Шепсескафа была разграблена, вероятно, сразу после его погребения. Об этом свидетельствует тот факт, что защитные пробки в проходе никогда не были опущены. В настоящее время они держатся на подложенных по краям камнях (см. рис. 13). Если бы они были в свое время закрыты, поднять их в дальнейшем было бы невозможно. Даже для подъема современными домкратами таких блоков потребовалось бы разобрать часть пола, чего не наблюдается. Возможно, такое пренебрежительное отношение к месту последнего упокоения фараона было вызвано тем, что Шепсескаф являлся последним фараоном династии и не имел потомков, способных обеспечить безопасность его гробницы.

⁶ На фото изображен процесс установки современных блоков для реконструкции облицовки пирамиды Джосера.

Рис. 13. Поднятые пробки в «мастабе» Шепсескафа [4]

Рис. 14. Схема пирамиды Униса

Фараоны следующей, пятой, династии начинают строить пирамиды нового типа. Погребальные камеры этих сооружений остаются под пирамидой и конструируются по старым технологиям. Схема пирамид остается «классической»: нисходящий проход, горизонтальная галерея, пробки, погребальная камера с двускатным потолком. Встречаются 1 – 3 дополнительных камеры или ниши для инвентаря. Качество исполнения этих элементов не уступает предшествующим пирамидам (напр., см. рис. 14, 15).

Принципиально новой является экономия на внешнем облике постройки. Теперь не только внутреннее наполнение пирамиды, но и ее прежде очень прочный корпус делается из небольших и неплотно пригнанных друг к другу блоков. Уменьшается также и размер всего сооружения. По одной из версий, это связано с тем, что строительство гигантских пирамид было признано нерентабельным. Но, вероятно, большую роль сыграло изменение танатологических представлений. К этому периоду получает значительное развитие культ Осириса, который становится богом загробного мира. Вводятся новые составляющие части души, о которых мы говорили выше. Теперь гробница служила для формирования Саха человека – бесплотного вместилища его душ. А основная составляющая часть личности фараона не оставалась жить в гробнице, как в древности, и не возносилась к богам, как на предыдущем этапе (хотя обе эти составляющие части души остаются, но теряют первостепенное значение), а направлялась на встречу с Осирисом, где ее ждал суд за земные дела, после чего человек (в случае успешного окончания

суда) отправлялся на поля Осириса. Соответственно, сохраняя необходимость пирамидальной формы и погребального инвентаря в гробнице, египтяне всё большее значение придают обеспечению успеха в загробном путешествии фараона: ведь по пути к Осирису его также ждало сражение с различными демонами. Поэтому именно в этих пирамидах появляются первые надписи – «Тексты пирамид», содержавшие заклинания против демонов и многократное упоминание имени фараона, поскольку Рен становится одной из частей его посмертной сущности [1, с. 169].

Интересно, что пирамиды фараонов имели свои египетские названия, многие из которых удалось достоверно установить. Вообще, этимология слова «пирамида» (по-латыни «pyramis») чрезвычайно интересна. По распространённой версии римляне заимствовали у древних греков слово πυραμίς, образованное из корней «пира» (огонь) и «мидос» (середина).

Вместе с тем, представляется, что корень указанного слова следует искать именно в египетском

языке. Так, слово (в англ. транслитерации «rg-m-ws», т.е. «regimus») в Древнем Египте обозначало «склон», «грань» [2, с. 264]. Буквальный перевод составляющих его иероглифов «идущий вширь», что вполне применимо к форме пирамиды. А царские усыпальницы пирамидальной формы сами древние египтяне обозначали словом «mr»: (встречаются разные вариации иероглифической записи с неизменным детерминативом самой пирамиды -) [5, с. 20].

Рис. 15. Схема пирамиды Исеси Джедкара

Вполне вероятно, что при заимствовании древними греками у египтян слова «пирамида» могло иметь место некоторое недоразумение. Вследствие ошибок перевода, либо иных, неизвестных нам обстоятельств, слово «склон» было проассоциировано применительно ко всей конструкции и именно в таком виде и вошло в греческий язык, откуда перешло в латынь, а через неё и во все современные европейские языки⁷.

⁷ Некорректная транслитерация египетских имен собственных вообще была свойственна греческим путешественникам. Сравните, егип. Хуфу – греч. Хеопс / Суфис; егип. Джехути – греч. Тот; егип. Узет – греч. Фивы.

Пирамиду Хеопса египтяне называли $zht \text{ } h\text{w}fw$ – «горизонт Хуфу», и записывали это слово следующим образом:

запись – . Разумеется, количество текстов, сохранившихся с эпохи Древнего царства до наших дней, крайне мало, однако в последние годы был обнаружен ряд уникальных папирусов, относящихся непосредственно к строительству самих пирамид. Например, знаменитый папирус, получивший наименование «журнал Мерера», подробно описывает повседневную рутинную жизнь строителей пирамид и организацию процесса доставки строительного материала из порта на Красном море в Гизу [14].

Как уже говорилось, каждая пирамида имела своё уникальное имя. Например, Ломанная пирамида Снофру называлась (snfr h'-r3, «Явление Снофру»).

Интересно, что в египетском языке существовало также отдельное слово, которое чаще всего переводят как «гробница»: (в транслитерации – '3; изначальное значение слова – восходить, подниматься). Особенно интересен детерминатив данного слова, представляющий собой изображение ступенчатой пирамиды; в некоторых написаниях (напр., по У. Баджу) встречается вариант с детерминативом пирамиды с плоскими гранями [10].

Большую роль при установлении названий пирамид сыграли гробницы придворных, на стенах которых упомянуты наименования пирамид, к возведению которых были причастны данные чиновники (напр., см. рис. 16). Много таких захоронений было обнаружено в Саккарском некрополе.

Мы показали, что фараоны V и VI династий обозначали свои усыпальницы именно как пирамиды с плоскими гранями. Эта традиция присуща уже Снофру, впервые отказавшемуся от ступенчатой формы. В связи с вышеизложенным интересно отметить, что название самой первой египетской пирамиды – пирамиды Джосера – до наших дней не сохранилось, равно как не установлено и место погребения царского зодчего Имхотепа, в котором не может не содержаться какое-либо упоминание о его участии в столь монументальном строительстве, а значит и египетское наименование пирамиды Джосера. При этом логично предположить, что в иероглифической записи названия данной пирамиды символ фигурировать не может, поскольку в эпоху III династии

подобная форма пирамид ещё не встречалась в архитектуре.

Рис. 16. Фрагменты хвалебных текстов из гробниц Саккарского некрополя, в которых упоминается пирамида Униса⁸

Вместе с тем, интересно, что само слово «пирамида» (mr) в египетском языке, как мы уже показали, записывалось исключительно с детерминативом, обозначающим гладкую пирамиду. Вопрос состоит в том, можно ли в таком случае однозначно утверждать, что данное слово появилось именно в период правления Снофру. В настоящее время для этого недостаточно археологических данных, однако несомненно, что древние египтяне, всегда крайне внимательные к любым мелким деталям в иероглифической прорисовке, должны были чётко разделять символы , и не могли бы обозначить ступенчатую пирамиду символом правильной пирамиды, равно как и наоборот (что мы и наблюдаем при исследовании известных нам наименований пирамид IV–VI династий).

Рядом альтернативных гипотез, имеющих большее или меньшее научное обоснование, озвучиваются версии об ошибочных датировках возведения тех или иных пирамид, а также о возможной принадлежности их иным фараонам. В данной связи становится приоритетным поиск гробницы одного из приближённых Джосера, кто мог участвовать в организации строительства его погребального комплекса, и выявление египетского названия первой ступенчатой пирамиды.

⁸ Как мы видим, сразу за личным именем фараона, вписанным в картуш, идёт наименование его пирамиды с соответствующим детерминативом на конце: , то есть nfr swt wn' («Прекрасное место Униса»).

Наиболее вероятно, что на момент строительства первой гробницы пирамидальной формы слово «mḡ» в египетском языке ещё отсутствовало, и его заменяли многочисленными египетскими синонимами к слову «гробница», «усыпальница». Позднее, возможно, ещё при жизни Джосера, детерминатив старого слова («гробница», «кладбище»). Таким образом, ступенчатые пирамиды для древних египтян выделялись как лестница или путь для восхождения фараона в небо, и какого-либо собирательного термина по отношению к ним не существовало. Уже позднее, когда началась эпоха активного строительства пирамид, произошло словообразование от совершенно другого корня (mḡ), с которым стали ис-

пользоваться новые, появившиеся в начале IV династии детерминативы, и в египетском языке появилось первое слово, идентифицирующее непосредственно пирамидальные гробницы:).

В том же маловероятном случае, если в названии пирамиды Джосера, либо любой другой ступенчатой пирамиды, возведённой до царствования Снофру (например, пирамиды Сехемхета («Погребённой»), Хаба («Слоёной»), Мейдумской или проч.) обнаружится иероглиф , указанное обстоятельство будет безоговорочно свидетельствовать о том, что на момент постройки данной усыпальницы по крайней мере какая-то из пирамид с гладкими гранями уже была возведена, а значит, и общая хронология их строительства, а также принадлежность пирамид тем или иным фараонам, является ошибочной.

Рис. 17. Схема скальной гробницы Сети I

С течением времени, количество помещений внутри пирамиды возрастает, увеличивается количество надписей и рисунков, повышается качество их исполнения. В то же время, фараоны все больше осознают, что никакие ухищрения не способны защитить столь заметную усыпальницу от грабителей. К началу Нового царства, возможно, некоторые пирамиды (например, Джедефра) уже даже начинали использоваться недобросовестными номархами как каменоломни. Так, между желанием создать монументальную гробницу и обезопасить свое тело от грабителей постепенно побеждает второе, и рождается концепция создания скальных гробниц.

Первая из них, скорее всего, была построена для Тутмоса I (XVIII династия). Гробницы, большая часть которых находится в Долине Царей, вырубались в скале в виде цепочки крупных залов с росписями, в которых размещался инвентарь и, собственно, мумия фараона. Вход, расположенный несколько ниже

уровня земли, засыпался песком и камнями, после чего вычислить местоположение гробницы становилось невозможно (напр., см. рис. 17). Вход в долину для посторонних был закрыт. Несмотря на эти меры, большая часть гробниц все-таки была разграблена, однако гораздо позднее, чем пирамиды, и сохранились данные гробницы не в пример лучше. Проникновение в них грабителей было возможно из-за существования, предположительно, некоего секретного плана захоронений в долине, и его возможного копирования недоброжелателями. В пользу существования такой схемы говорит то, что коридоры многих гробниц проходят очень близко друг к другу, но без специального замысла не пересекаются.

Несмотря на принципиальное отличие конструкции скальных гробниц от пирамид, в них сохраняется общая идея направленного вниз коридора. Семантическое значение этого элемента подчеркивается тем,

что в этот период загробный мир окончательно представляется египтянам расположенным под землей, в то время как сначала он находился на звездном небе, а после был дислоцирован в том месте, где Солнце пребывает ночью, то есть внизу, но не в самой земле. Новые религиозные воззрения были необходимы также для обоснования отказа от строительства пирамидальных построек.

Таким образом, за время своего развития египетские гробницы прошли несколько последовательных стадий: от мастаб к ступенчатым, а далее к ранним гладким пирамидам, затем от гладких пирамид позднего типа к скальным гробницам. Детальный анализ данных построек, краткие тезисы которого отражены в настоящей статье, демонстрирует диалектичность развития погребальных сооружений. Так, исчезновение одних элементов с переходом на новый этап, было сопряжено с сохранением других элементов,

отражающих преемственность конструкции. Исчезнувшие ранее элементы проявляются на более поздних этапах в новом качестве, демонстрируя эволюцию через закон отрицания отрицания. Немаловажным аспектом является то, что, на наш взгляд, изменение конструкций гробниц следовало за эволюцией погребальной обрядности и тантологических представлений египтян, их мифологии и иммертологических измерений древнеегипетской культуры. Именно эти факторы, а не уровень технологического и, тем более, культурного развития обуславливали переход от одного типа гробницы к другому. Этим объясняется тот факт, что, казалось бы, самые монументальные сооружения приходятся на глубокую древность, в то время как меньшие по размеру, но гораздо более богатые в культурном отношении и защищенные от грабителей постройки сооружались в период Нового царства и далее. Основные вехи развития египетских гробниц отражены в таблице.

Таблица 1. Типы египетских гробниц

Тип гробницы	Внешний вид	Вход	Погребальная камера	Внутренние росписи
Мастабы	Сооружение из кирпича-сырца и дерева; аналогична прижизненному дому, состоит из надземного и подземного уровней	Подземный, рядом с гробницей	Построена по аналогии с комнатой в доме, постепенно начинает опускаться ниже относительно основного уровня гробницы, так формируются шахты и подземный лабиринт	Изображения сцен из жизни фараона, надписей нет
Ступенчатые пирамиды	Сооружение из каменных блоков, все помещения расположены в скале, ниже уровня основания	Подземный, рядом с гробницей, ввиду глубины погребальных камер, образует нисходящий проход	Шахты и подземный лабиринт уменьшаются, превращаясь в 1-2 подземных камеры	Изображения сцен из жизни фараона, надписей нет
Ранние гладкие пирамиды	Сооружение из каменных блоков, появляются помещения внутри пирамиды	Нисходящий проход сохраняется, но его начало перемещается на грань пирамиды, поскольку погребальная камера перенесена вовнутрь	Постепенно погребальная камера поднимается все выше над уровнем основания	Нет
Усеченная пирамида	Сооружение из каменных блоков, площадь аналогична пирамидам, но высота около 20 метров, форма аналогична ранним мастабам	Вход и нисходящий проход на одной из граней сохраняются как в предыдущем типе	Перемещается под землю	Нет
Поздние гладкие пирамиды	Сооружение из каменных блоков, размеры сооружения уменьшаются, размер блоков тоже	Вход и нисходящий проход на одной из граней сохраняются как в предыдущем типе	Остается под пирамидой. Используется технология двускатного потолка	Появляются надписи - «Тексты пирамид»
Скальные гробницы	Гробница выдалбливается в скале и состоит из нескольких залов с проходами	Гробница на 2-3 метра ниже уровня входа, он представляет собой ступени вниз к двери. Снаружи их засыпали песком и маскировали	Обустроивается в одном из залов гробницы, иногда в небольшой шахте	Обилие текстов и росписей

Литература:

1. Бадж У. Боги египтян: царство света, или тайны загробного мира / пер. с англ. А.Б. Давыдовой, И.Б. Куликовой. – М., 2014. – 575 с.
2. Ботанцов И.В., Ботанцов Д.В. Основы древнеегипетского языка: учебное пособие. 4-ое издание, испр. и доп. – М.: Флинта, 2016. – 296 с.
3. Бьюэл Р. Секреты пирамид (Тайна Ориона). – М., 1996. – 435 с.
4. Исида [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://isida-project.org/>, свободный.
5. Коростовцев М.А. Введение в египетскую филологию. – М., 1963. – 280 с.
6. Монте П. Вечный Египет: цивилизация долины Нила с древних времен до завоевания Александром Македонским / пер. с англ. А.Б. Давыдовой. – М., 2017. – 415 с.
7. Шемшук В.А. Встреча с кощею бессмертным: физическое бессмертие у древних славян. – Пермь, 1995. – 46 с.
8. Энциклопедия пирамидологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.liveinternet.ru/users/aramill_stells/rubric/6506201/, свободный.
9. Энциклопедия Пирамиды Хеопса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cheops.su/wiki2/index.php/Землетрясение_1162_года, свободный.
10. Budge E.A.W. An Egyptian hieroglyphic dictionary. – Vol. 1 – 2. – London, 1920. – 1356 p.
11. Faulkner R. O. A concise dictionary of Middle Egyptian. – Oxford, 1962. – 327 p.
12. Houdin J.-P. Khufu: the secrets behind the building of the Great Pyramid. – Farid Atiya Press, 2006.
13. Parker R.-A. The calendars of ancient Egypt. – Chicago: Chicago Press, 1950.
14. Tallet P., Marouard G. The harbor of Khufu on the Red Sea Coast at Wadi al-Jarf, Egypt // NEA, 2014. – № 77/1. – P. 4-14.